

УДК 32.019.52

**ФОНД ИМЕНИ РАЗУМКОВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ
«МЯГКОЙ СИЛЫ» ЗАПАДА НА УКРАИНЕ****Солодкий В.А.****Филиал МГУ в городе Севастополе**

В статье изучена история деятельности Центра Разумкова на Украине в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Рассмотрена деятельность неправительственных организаций (НПО) и, в частности, Центра Разумкова, которые повлияли на избрание Украиной евроатлантического вектора во внешней политике, тем самым, содействуя доведению страны до состояния гражданской войны. Исследование истории деятельности Центра Разумкова предпринимается впервые.

Ключевые слова: Центр Разумкова, Украина, неправительственные организации, «мягкая сила», А.В. Разумков, А.С. Гриценко, Комиссия Мишурь.

События так называемого «августовского путча», произошедшие в Москве 19–22 августа 1991 г., способствовали развалу некогда единого политического и экономического пространства – Советского Союза. Это дало Украине возможность начать создание новой государственности, что привело к появлению современной украинской политики и соответствующих ей настроений в украинском обществе [9, с. 13; 12, с. 43]. Украинская национальная идеология строилась на отрицании ее культурной общности с Россией и выработке новой модели поведения на международной арене. Украинская государственная политика изначально строилась на позициях разрыва отношений с Россией [11, с. 7].

Эту политику обосновывали культурным «европейским выбором» украинцев, в отличие от «азиатской» культуры России. Политическая верхушка Украины долгое время считала, что РФ перестанет существовать как единое государство, и именно Украина станет главным объединяющим центром на постсоветском пространстве. Бывшая партийная номенклатура Украины выбрала этот путь неспроста. В нем отчетливо просматривалась возможность надежного удержания власти через объяснение гражданам, что Украина не является частью «Русского мира» [6, с. 16–24].

Этой ситуацией не могли не воспользоваться внешние игроки. Ведущие политологи США всегда подчеркивали необходимость отрыва Киева от Москвы. Збигнев Бжежинский утверждал, что без Украины русские не смогут воссоздать свою империю. Интересно, что Президент США Джордж Буш (старший) поначалу был против провозглашенной в Киеве независимости, так как это создавало мощного политического игрока в Европе с десятой по объему экономикой в мире и третьим ядерным потенциалом. Но после отказа Украины от ядерного статуса, американцы восприняли новое государственное образование [3, с. 184; 4, с. 53].

В то же время на Украине стали масштабно воплощаться идеи «мягкой силы», которые ранее были испробованы Западом в разных странах мира, таких как Руанда и Югославия. Соединенные Штаты начали предлагать бывшим советским политикам любого уровня проходить обучение за границей, чем активно воспользовались на Украине. Еще одной формой «мягкой силы» является создание и финансовая подпитка НПО. В условиях доминирования либеральной идеологии и желания построения «гражданского общества» эти поддерживаемые Западом организации быстро распространились по постсоветскому пространству. Экономическая ситуация 90-х годов XX в. во многом способствовала этому [1, с. 128].

Так, один из государственных деятелей при втором Президенте Украины А.В. Разумков решил создать НПО, способную влиять на политиков и принимаемые ими решения. Идея, которая декларировалась при создании организации, изначально была следующей: создание альтернативного политического анализа для использования властными структурами [8]. Однако, поскольку финансирование проекта преимущественно велось из-за рубежа, созданная структура стала зависимой от получаемых грантов и тех, кто их выделял. Как показало изучение материалов, представленных временной следственной комиссией Верховной Рады Украины по вопросам установления фактов иностранного вмешательства в финансирование избирательных кампаний в Украине через негосударственные организации, работавшей в 2003–2004 гг. под руководством депутата от КПУ В.Д. Мишуры, на Украине отсутствует законодательство, которое бы ограничивало или контролировало финансирование НПО из-за рубежа.

Практически все эксперты Центра Разумкова были связаны совместной работой в Советом национальной безопасности и обороны Украины. Большинство из них (А.С. Гриценко, В.А. Чалый, А.В. Рачок и многие другие) прошли обучение за границей (в основном в США) и стали последовательными сторонниками НАТО. Сам Александр Разумков первоначально придерживался идеи нейтрального статуса Украины, однако к концу 1990-х стал склоняться в пользу вектора евроатлантической интеграции. После его смерти курс Центра стал явно прозападным: многие эксперты проходили обучение в высших учебных заведениях США (Университет ВВС США, Институт иностранных языков министерства обороны США, курсы организованные USAID) [2].

В период с 1995 по 2000 гг. исследования Центра можно назвать достаточно сбалансированными. Это, в первую очередь, связано с позицией самого А.В. Разумкова. В международных отношениях эксперты Центра, в основном, стояли на позиции нейтралитета Украины, кроме отдельных его сотрудников, таких как А.С. Гриценко, но даже имевшее место сближение с НАТО в рассматриваемый период, как считалось, продиктовано необходимостью улучшить взаимоотношения Украины с сильнейшими государствами на планете. США оставались главным арбитром в международных отношениях, именно поэтому взаимоотношения с США Центр Разумкова уделял больше всего времени и считал отношения с Вашингтоном приоритетными.

Создание интеграционных объединений на постсоветском пространстве рассматривались Центром как лишённые перспектив. Учитывая, что политическая верхушка Украины боялась вновь оказаться под прямым управлением из Москвы, эксперты Центра видели будущее страны скорее в Европе или в альтернативных объединениях на постсоветском пространстве, таких как ГУАМ. СНГ рассматривался как «форма цивилизованного развода», и интеграцию на этом пространстве следовало, по мнению экспертов Центра, использовать для одномоментной выгоды, чтобы в дальнейшем использовать ее для вступления в Европейский Союз.

В целом, условный первый период работы Центра (1996–2001 гг.) можно оценить, как умеренно-нейтральный. Предлагаются различные варианты решения проблем в разных сферах. Отношения с РФ и СНГ стоят на равных с НАТО и ЕС, что отражало характерную для периода правления Л.Д. Кучмы политику так называемой «многовекторности». Сам А.В. Разумков до своей смерти был сторонником нейтралитета Украины. Эта позиция изменилась с приходом нового руководителя Центра – А.С. Гриценко. Также на ситуацию повлиял общий сдвиг политики Украины на Запад с началом 2000-х гг.

С 2001 по 2004 гг. наблюдается резкая активизация работы Центра и большинства его экспертов. Настойчиво проводилась мысль о необходимости скорейшей евроинтеграции и вступлении Украины в НАТО. Россия и СНГ воспринимались в работах экспертов Центра как нечто архаичное либо, в лучшем случае, как выгодная площадка для торговых отношений. Культурные связи России и Украины в материалах Центра перестают рассматриваться как значимый фактор. Эксперты убеждали украинских политиков и интересующихся политикой обывателей в том, что РФ сама стремится в ЕС и

НАТО [10]. Создается «бренд евроинтеграции». В это же время Украина пыталась создать альтернативное СНГ интеграционное объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии – ГУАМ (эту инициативу Центр Разумкова активно поддерживал).

Таким образом, в 2000-е гг. под руководством А.С. Гриценко деятельность Фонда приобрела отчетливо выраженную прозападную и антироссийскую направленность.

Не стоит думать, что все политические силы Украины игнорировали этот процесс. В 2004 г. в Верховной Раде Украины был представлен отчет специальной парламентской комиссии, во главе с В.Д. Мишурой. Составной частью отчета был доклад о механизмах и объемах финансирования НПО на Украине [5].

Основными источниками изложенного в работе исследования послужили опубликованные и неопубликованные (ввиду служебного характера) доклады и аналитические материалы различных комиссий и исследовательских групп. Большинство использованных источников уже не существует (в силу целенаправленного изъятия) или вообще не было в открытом доступе. Но такие материалы о деятельности негосударственных организаций за разные периоды 1990–2000 гг., сохранились в личных архивах бывших, а также действующих украинских чиновников. Они не могут быть опубликованы или озвучены на территории Украины, так как после 2014 г. человек, сделавший подобное заявление, скорее всего, будет обвинен в «антигосударственной деятельности» и осужден за государственную измену. Данный вид источников нуждается в более подробном критическом изучении.

Центр Разумкова играл заметную роль в период «Оранжевой революции», и его представители получили ответственные должности в структурах власти, будучи при этом ключевыми проводниками идей интеграции Украины в НАТО и ЕС. Эта линия Фонда, опиравшегося на зарубежные гранты, оставалась неизменной и в последующие годы.

Период после «оранжевой революции» и до 2007 г. можно назвать самым успешным временем для работы НПО: Центр Разумкова добился максимального влияния на нового президента страны В.А. Ющенко, а его глава стал министром обороны. Проводимые исследования и материалы Центра в этот период носят однозначно односторонний характер [18]. Особенно это касается оценки менталитета русскоязычных граждан Украины и продвижения идеи вступления в НАТО. Россия в работах аналитиков Центра воспринимается исключительно как торговый (газовый) партнер, всесторонняя интеграция с которым вредна для Украины [13, с. 42]. Начинаются реформы в армии, основанные на предложениях Центра, которые в дальнейшем самым негативным образом сказались на ВСУ (неэффективное изменение системы управления, сокращение личного состава на 40%). Донорская помощь в значительной части перераспределялась в пользу иностранцев, которые привлекались к работе, либо тратилась на заграничные командировки экспертов. Собственно на работу экспертов шли небольшие суммы (500–1500 долларов в месяц).

С июля 2007 г. и по 2010 г. материалы Центра Разумкова по-прежнему носили однобокий и русофобский характер. Усиливается его давление на власть из-за «слишком медленного» и «нерешительного» процесса вступления в НАТО. Вырабатывается план для ускорения этой программы. Согласие трети граждан (32–36%) по этому вопросу преподносится как мнение всего украинского общества. Политика интеграции в ЕС провозглашается безальтернативной и единственно верной, начинается продвижение этой мысли среди украинского политикума. Проводится более углубленное изучение менталитета русскоязычного населения (особенно крымчан), предпринимаются попытки выработать проект создания «гражданской нации» [15, с. 3–28].

Для этого периода характерна максимальная критикой России за все время работы Центра. Доминируют клише о «старшем брате», «фантомных болях», политике запугивания, желаниях Президента России создать «новый Советский Союз», жесткая и последовательная критика идей Фонда «Русский мир», как своего основного конкурента и распространителя идеи евразийской интеграции, альтернативной евроатлантическому вектору [16].

В дальнейшем, после избрания в 2010 году президентом Украины В.Ф. Януковича, Центр Разумкова утратил позиции во властных структурах. Это связано, в первую очередь, с тем, что к тому времени большинство украинских политиков вполне осознанно проводили прозападные изменения в стране и толкали ее в направлении ЕС. Правящая в стране «Партия регионов» также была последовательным сторонником евроинтеграции. После прихода В.Ф. Януковича к власти его критиковали лишь за нерешительность в этом вопросе, напрасно приписывали ему пророссийский настрой. Таким образом, основная задача уже была выполнена – все влиятельные украинские партии шли по пути, проложенному Центром Разумкова начиная с 2002 г. [17].

В целом деятельность этой НПО можно охарактеризовать как вредоносную: пропаганда идеи безальтернативной евроинтеграции для Украины, нежелание учитывать позицию большинства граждан по многим вопросам, в том числе и в отношении России, демонизация самой России, запугивание ею большинства украинских политиков и обывателей.

Центр использовал все свои ресурсы для пропаганды идеи вступления Украины в НАТО и ЕС, при этом, эксперты Центра Разумкова намеренно искажали факты в выгодную им сторону.

Все это привело, в конечном итоге, к событиям на Майдане 2013–2014 гг. В тот период Центр Разумкова поддерживал борьбу с «правящим режимом Януковича», однако решающего влияния, как в 2004 г., не оказывал. Его целью была и остается работа с политической верхушкой Украины, а движущей силой на «Евромайдане» были радикальные националисты, опека которых не входила в юрисдикцию Центра.

Интересно, что в настоящее время Центр Разумкова не получает ни больших грантов, ни четких целеуказаний от своих западных доноров, так как выполнил свою главную задачу. Основной род занятий этой НПО теперь пропаганда: ЛГБТ сообществ, идей гражданского общества, правового государства и западных ценностей.

Необходимо учитывать историю создания и опыт работы Центра Разумкова как пример получения намного более значимой отдачи (идейно переформатированная страна) по сравнению с весьма незначительными вложениями для государства (несколько миллионов долларов).

Источники и литература.

1. Soft power: Европейские НПО. Активность, приоритеты, структура. Справочно-информационное издание. М.: «У Никитинских ворот», 2014. 352 с.
2. Устаревший сайт: Фонд Разумкова [Электронное издание] // Режим доступа: <http://old.razumkov.org.ua/ukr/partner.php>
3. Бжезинский Збигнев Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 2009. 280 с.
4. Буш Дж., Скоукрофт Б. Мир стал другим / пер. с англ. М.: Междунар. отношения, 2004. 504 с.
5. Доклад члена депутатской фракции Коммунистической Партии Украины В. Мишуры. Доклад спецкомиссии по проверке фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Украины был сделан в ВРУ 21 мая 2003 года.
6. Ищенко Р. Крах Украины. Демонтаж недо-государства. М.: Яуза-Пресс, 2015. 256 с.
7. Кара-Мурза С.Г. Революции на экспорт. М.: Эксмо, 2006. 528 с.
8. Корж Л. Леонид Кучма. Настоящая биография второго Президента Украины. Харьков: Фолио, 2005. 130 с.
9. Кравчук Л.Д. Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми. К.: Століття, 2002. 488 с.
10. Кучинская М.Е. Трансформация НАТО на современном этапе: политические аспекты. М.: РИСИ, 2007. 200 с.
11. Кучма Л.Д. Украина – не Россия. М.: Время, 2003. 152 с.
12. Литвин В.М. Украина: политика, политики, власть. На фоне политического портрета Л. Кравчука. К.: Альтернативы, 1997. 335 с.
13. Україна та Росія: до нової моделі взаємовідносин // Національна безпека і оборона. 2005. № 4 (64). 52 с.
14. Най Дж. Гибкая сила. Как добиться успеха в мировой политике. М.: Тренд, 2006. 397 с.
15. Формування спільної ідентичності громадян України: перспективи і виклики // Національна безпека і оборона. 2007. № 9 (93). С. 3–31.
16. Чалый В., Пашков П. Россия: штрихи к портрету в интерьере перемен // Зеркало недели. Украина. 2008. 18 июля. № 27.
17. Экзит-пол для Украины и «экзот-пол» для Путина // Зеркало недели. Украина. 2004. 26 ноября. № 48.

18. Экзит-пол: хождение по мукам // Зеркало недели. Украина. 2004. 5 ноября. № 45.

References.

1. Soft power: Evropeyskiye NPO. Aktivnost. priority. struktura. Spravochno-informatsionnoye izdaniye. M.: «U Nikitinskikh vorot», 2014. 352 s.
2. Ustarevshiy sayt: Fond Razumkova [Elektronnoye izdaniye] // Rezhim dostupa: <http://old.razumkov.org.ua/ukr/partner.php>
3. Bzhezinskiy Zbignev Velikaya shakhmatnaya doska: gospodstvo Ameriki i eye geostrategicheskiye imperativy. M.: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 2009. 280 s.
4. Bush Dzh., Skoukroft B. Mir stal drugim / per. s angl. M.: Mezhdunar. Otnosheniya, 2004. 504 s.
5. Doklad chlena deputatskoy fraktsii Kommunisticheskoy Partii Ukrainy V. Mishury. Doklad spetskomissii po proverke faktov inostrannogo vmeshatelstva vo vnutrenniye dela Ukrainy byl sdelan v VRU 21 maya 2003 goda.
6. Ishchenko R. Krakh Ukrainy. Demontazh nedo-gosudarstva. M.: Yauza-Press, 2015. 256 s.
7. Kara-Murza S.G. Revolyutsii na eksport. M.: Eksmo, 2006. 528 s.
8. Korzh L. Leonid Kuchma. Nastoyashchaya biografiya vtorogo Prezidenta Ukrainy. Kharkov: Folio, 2005. 130 s.
9. Kravchuk L.D. Mayemo te. shcho mayemo: Spogadi i rozdumi. K.: Stolittya, 2002. 488 s.
10. Kuchinskaya M.E. Transformatsiya NATO na sovremennom etape: politicheskiye aspekty. M.: RISI, 2007. 200 s.
11. Kuchma L.D. Ukraina – ne Rossiya. M.: Vremya, 2003. 152 s.
12. Litvin V.M. Ukraina: politika. politiki. vlast. Na fone politicheskogo portreta L. Kravchuka. K.: Alternativy, 1997. 335 s.
13. Ukraïna ta Rosiia: do novoï modeli vzaemovidnosin // Natsionalna bezpeka i oborona. 2005. № 4 (64). 52 s.
14. Nay Dzh. Gibkaya sila. Kak dobitsya uspekha v mirovoy politike. M.: Trend, 2006. 397 s.
15. Formuvannya spilnoi identichnosti gromadyan Ukraïni: perspektivi i vikliki // Natsionalna bezpeka i oborona. 2007. № 9 (93). S. 3–31.
16. Chalyy V., Pashkov P. Rossiya: shtrikhi k portretu v interyere peremen // Zerkalo nedeli. Ukraina. 2008. 18 iyulya. № 27.
17. Ekzit-pol dlya Ukrainy i «ekzot-pol» dlya Putina // Zerkalo nedeli. Ukraina. 2004. 26 noyabrya. № 48.
18. Ekzit-pol: khozhdeniye po mukam // Zerkalo nedeli. Ukraina. 2004. 5 noyabrya. № 45.

* * *

Solodkii V. A. *The Razumkov Foundation as an instrument of the West's «soft power» policy in Ukraine / Solodkii V. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No. Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 53–57.*

The article discusses the history of the Razumkov Foundation in Ukraine in the late 1990s – early 2000s. The activities of nongovernmental agencies, and the Razumkov Foundation in particular, contributed to Ukraine choosing Euro-Atlantic vector in foreign policy which plunged the country into civil war. This research is the first one into the history of activities of the Razumkov Foundation.

Key words: *the Razumkov Foundation, Ukraine, nongovernmental agencies, «soft power», A. Razumkov, A. Gritsenko, commission led by V.Mishura*